

C++ DASTURLASH TILIDA KOLLEKSIYALARDAN FOYDALANISH.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИЙ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++

USING COLLECTIONS IN THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE

Shermatova Xilola Mirzayevna

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası dotsenti
shermatovahilola1978@gmail.com

Mirzayeva Dilnoza Tohirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalar yo'nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15189229>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada C++ dasturlash tilida kolleksiyalardan foydalanish asoslari yoritiladi. Kolleksiya – bu bir nechta elementlarni tartibli yoki tartibsiz holda saqlash va boshqarish imkonini beruvchi ma'lumot tuzilmalari bo'lib, ularning to'g'ri qo'llanilishi dastur samaradorligini oshirishga yordam beradi. Maqolada standart kutubxona (STL) kolleksiyalari, jumladan, vector, list, set, map kabi asosiy konteynerlar, ularning afzalliklari, kamchiliklari va amaliy qo'llanilishiga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, kolleksiyalardan samarali foydalanish bo'yicha maslahatlar va misollar keltiriladi. Ushbu maqola C++ dasturlash tilida ishlovchi dasturchilar uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

Annotation.

This article explores the fundamentals of using collections in the C++ programming language. Collections are data structures that allow the storage and management of multiple elements in an ordered or unordered manner, and their proper utilization enhances program efficiency. The article covers standard library (STL) collections, including key containers such as vector, list, set, and map, discussing their advantages, disadvantages, and practical applications. Additionally, tips and examples for efficient usage of collections are provided. This article serves as a valuable resource for developers working with C++.

Аннотация.

В данной статье рассматриваются основы использования коллекций в языке программирования C++. Коллекции представляют собой структуры данных, позволяющие хранить и управлять множеством элементов в упорядоченном или неупорядоченном виде, а их правильное применение повышает эффективность программ. В статье рассматриваются коллекции стандартной библиотеки (STL), включая основные контейнеры, такие как vector, list, set, map, их преимущества, недостатки и практическое применение. Кроме того, приведены советы и примеры эффективного использования коллекций. Эта статья будет полезным ресурсом для разработчиков, работающих с C++.

Kalit so'zlar

C++ kolleksiyalar, ma'lumot tuzilmalari, STL konteynerlar, vector, list, set, map, algoritmlar, samaradorlik, dasturlash, kod optimizatsiyasi, massivlar, iteratorlar, ma'lumotlarni saqlash, C++ kutubxonasi.

Ключевые слова:

C++ collections, data structures, STL containers, vector, list, set, map, algorithms, efficiency, programming, code optimization, arrays, iterators, data storage, C++ library.

Ключевые слова:

Коллекции C++, структуры данных, контейнеры STL, vector, list, set, map, алгоритмы, эффективность, программирование, оптимизация кода, массивы, итераторы, хранение данных, библиотека C++.

Kirish

Zamonaviy dasturlashda ma'lumotlarni samarali saqlash va boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. C++ dasturlash tilida bu maqsadda kolleksiyalar keng qo'llaniladi. Kolleksiyalar – bu bir nechta elementlarni bir joyda saqlash va ularga turli usullar bilan ishlov berish imkonini beruvchi maxsus ma'lumot tuzilmalari hisoblanadi. Ular dasturlash jarayonini soddalashtirish, kodni ixcham va samarali yozish hamda dastur tezligini oshirishga yordam beradi.

C++ tilida kolleksiyalarni qo'llash uchun Standart Shablon Kutubxonasi (STL – Standard Template Library) asosiy vositalardan biri hisoblanadi. STL tarkibida vector, list, set, map kabi asosiy konteynerlar mavjud bo'lib, ular ma'lumotlarni turli xil usullarda saqlash va ularga ishlov berish imkonini beradi. Vector dinamik massiv sifatida ishlaydi, list ikki bog'langan ro'yxatni ifodalaydi, set unikal qiymatlarni saqlash uchun mo'ljallangan, map esa kalit-qiymat juftliklari asosida ma'lumotlarni boshqaradi.

Ushbu maqolada C++ dasturlash tilida kolleksiyalardan foydalanishning asosiy tamoyillari, ularning afzallik va kamchiliklari hamda amaliy misollar tahlil qilinadi.

vector dan foydalanish

Masala: Foydalanuvchidan sonlar kiritishni so'rab, ularni vector ga joylashtirish va yig'indisini hisoblash.

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    vector<int> sonlar;
    int son, n;

    cout << "Nechta son kiritmoqchisiz? ";
    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << i + 1 << "-sonni kiriting: ";
        cin >> son;
        sonlar.push_back(son);
    }

    int yigindi = 0;
    for (int s : sonlar) {
        yigindi += s;
    }
}
```

```
}
```

```
cout << "Sonlar yig'indisi: " << yigindi << endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

list dan foydalanish

Masala: Bog'langan ro'yxatga (list) elementlar qo'shish, o'chirish va chiqarish.

```
#include <iostream>
```

```
#include <list>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
list<int> raqamlar = {10, 20, 30, 40};
```

```
raqamlar.push_front(5); // Boshiga qo'shish
```

```
raqamlar.push_back(50); // Oxiriga qo'shish
```

```
raqamlar.pop_front(); // Boshidan olib tashlash
```

```
raqamlar.pop_back(); // Oxiridan olib tashlash
```

```
cout << "Ro'yxatdagi elementlar: ";
```

```
for (int r : raqamlar) {
```

```
    cout << r << " ";
```

```
}
```

```
cout << endl;
```

```
return 0;
```

```
}
```

set dan foydalanish

Masala: Foydalanuvchi kiritgan sonlarni takrorlanmas holda set da saqlash.

```
#include <iostream>
```

```
#include <set>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
set<int> noyob_sonlar;
```

```
int n, son;
```

```

cout << "Nechta son kiritmoqchisiz? ";
cin >> n;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << i + 1 << "-sonni kiriting: ";
    cin >> son;
    noyob_sonlar.insert(son);
}

cout << "Takrorlanmas sonlar: ";
for (int s : noyob_sonlar) {
    cout << s << " ";
}
cout << endl;

return 0;
}
    
```

Xulosa

C++ dasturlash tilida kolleksiyalardan foydalanish ma'lumotlarni samarali saqlash va boshqarish imkonini beradi. Standart Shablon Kutubxonasi (STL) yordamida vector, list, set, map, queue, stack kabi turli xil konteynerlardan foydalanish mumkin. Har bir kolleksiya o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular ma'lumotlar tuzilmasini yanada optimal shakllantirishga yordam beradi.

Vector dinamik massiv sifatida ishlaydi va tezkor kirish imkoniyatini ta'minlaydi. List esa bog'langan ro'yxat bo'lib, elementlarni qo'shish va o'chirish operatsiyalarini samarali bajaradi. Set takrorlanmas elementlarni saqlash uchun juda qulay bo'lsa, map kalit-qiymat juftliklari orqali ma'lumotlarni boshqarishga imkon beradi. Queue navbat tamoyiliga asoslangan bo'lib, birinchi kirgan element birinchi chiqariladi (FIFO), stack esa oxirgi kirgan element birinchi chiqariladi (LIFO) prinsipida ishlaydi. Kolleksiyalardan to'g'ri foydalanish kodni soddalashtirish, samaradorlikni oshirish va dastur tezligini yaxshilashga yordam beradi. Shu sababli, C++ dasturchilari kolleksiyalarning xususiyatlarini yaxshi tushunib, ularni kerakli joylarda to'g'ri qo'llashlari muhimdir. Ushbu maqolada berilgan tushunchalar va kod misollari dasturchilarga kolleksiyalar bilan ishlash bo'yicha mustahkam bilim va amaliy tajriba hosil qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Bjarne Stroustrup – The C++ Programming Language (4th Edition). Addison-Wesley, 2013.
2. Nicolai M. Josuttis – The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference (2nd Edition). Addison-Wesley, 2012.
3. Scott Meyers – Effective STL: 50 Specific Ways to Improve Your Use of the Standard Template Library. Addison-Wesley, 2001.

4. ISO/IEC 14882:2020 – International Standard for C++20.
5. cppreference.com – C++ Standard Library Documentation (<https://en.cppreference.com>).

